

Estrategias de divulgación micológica a través de la danza y el performance

Mycological communication strategies via dance and performance

Río Marroquín-Franco^{1,2}, Lisbeth Andrea Rivera-Mera², Alejandro Ortiz Zapata³ y Luana Du⁴

¹ Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos (TEHO), Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia - UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Antioquia, Colombia.

² Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia - UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Antioquia, Colombia.

³ Departamento de Artes escénicas, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia-UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia.

⁴ Semillero de Psicología Social: Interacciones, Universidad Pontificia Bolivariana, Carrera 6 No. 97A - 99, Medellín, Colombia.

E-mail: alejandro.ortiz3@udea.edu.co

Received: 31 July 2024

Accepted for publication: 9 September 2024

Published: 10 September 2024

Editor: Inti Clavijo

Abstract: This article examines, as a case study, the group “La Funga Colectiva” from the Special District of Science, Technology, and Innovation of Medellín, Colombia, which presents new possibilities for scientific dissemination with a focus on mycology, through dance, performance, and activism. During the current research, seven of their performances are described, highlighting aspects such as environmental education, biological evolution, conservation, and the diverse ethnomycological implications around the world. It is argued that these experiences significantly contribute to 12 of the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs), and it is concluded that integrating fungi into live art is essential for forming new perspectives around the fungal kingdom, enabling scenarios for the protection and contemplation of biodiversity, and positively impacting the transformation of collective imaginaries about fungi in society and culture.

Keywords: contemporary art, education, ethnomycology, funga, fungi-dancers

Resumen Este artículo examina, como caso de estudio, el grupo “La Funga Colectiva” del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Colombia; el cual expone nuevas posibilidades de divulgación científica con un enfoque en micología, mediante la danza, el performance y el activismo. Durante la presente investigación se describen siete de sus performance, destacando aspectos como la educación ambiental, la evolución biológica, la conservación y las diversas implicaciones etnomicológicas alrededor del mundo. Se argumenta que dichas experiencias aportan de manera significativa a 12 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU y se concluye que integrar los hongos en el arte vivo es imprescindible para la conformación de nuevas perspectivas alrededor de la funga, posibilitando escenarios de protección y contemplación de la biodiversidad, e impactando de manera positiva la transformación de imaginarios colectivos sobre los hongos en la sociedad y la cultura.

Palabras clave: arte contemporáneo, educación, etnomicología, funga, fungi-danzantes

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Introducción

Diferentes referencias etnomicológicas a nivel global destacan el papel significativo de los hongos en rituales mágico-religiosos que abarcan danzas, performance, festivales folclóricos y maquillaje ceremonial elaborado con esporas fúngicas (Villalavos et al. 2017; Marroquin-Franco 2024). Investigaciones recientes, basadas en la interpretación de pinturas rupestres, sugieren la existencia de una tradición milenaria que se remonta al Paleolítico, en la que se relaciona la funga con la danza ceremonial; en este sentido, se ha propuesto el término “Fungi-Danzante” (FD) para englobar los arquetipos Humano-Hongos concernientes a danzas en contextos arqueomicológicos. Entre las evidencias más antiguas en América se encuentran las del Parque Natural Nacional Serranía del Chiribiquete (PNNCh), en la Amazonía colombiana, que se ubican en la fase Ajajú con dataciones de aproximadamente 19 mil años a.p. (Marroquín-Franco 2024).

En la actualidad, las "fungi-danzas" han trascendido el ámbito lingüístico, como ejemplifica la especie *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray (1821), conocida comúnmente como Maitake. Este hongo comestible y medicinal recibe su nombre del japonés, donde "mai" significa "bailar" y "take" se traduce como "hongo"; la denominación hace referencia a la tradición de bailar de alegría al encontrarlo, debido a sus múltiples beneficios. Además, diversos autores han señalado que la recolección de hongos en el bosque puede ser conceptualizada como una forma de danza, dado que los movimientos conscientes realizados durante la búsqueda y recolección de esporomas imitan una danza en sí misma (Tsing 2013).

En el arte contemporáneo, la funga ha estado presente como fuente de inspiración; diversos performances sobre hongos alrededor del mundo han acompañado las artes vivas (Lozano-Sanchez 2021) por tanto La danza en la divulgación micológica es un recurso por el cual la sociedad puede relacionarse de una forma poco convencional a la diversidad fúngica que los rodea.

Colombia se considera un territorio mega biodiverso donde los hongos han sido parte de las culturas prehispánicas, en la actualidad el uso de especies de hongos silvestres es limitado, probablemente debido a que su reconocimiento y uso se ha olvidado en algunas áreas del país (Velandia et al. 2008; Marroquin-Franco y Flores-Correa, 2024), además las especies de hongos silvestres aún no hacen parte de la legislación ambiental (Simijaca et al. 2022), por lo que es imprescindible reflexionar sobre la importancia del término Fung para la conservación de la macrobiodiversidad (Kuhar et al. 2018)

En el presente artículo digitalizamos y recopilamos la trayectoria del grupo multidisciplinar “La Funga Colectiva”, donde por primera vez se describen las obras de su repertorio escénico hasta el año 2023, bajo su enfoque en divulgación micológica a través de la danza, el performance y el ritual. Consideramos que es inminente optar por formas más amenas de divulgación micológica, con el objetivo de que los hongos se reconozcan por su importante rol en la evolución de la vida y el equilibrio planetario.

La Funga Colectiva

Es una colectiva transdisciplinar compuesta por jóvenes artistas, biólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, estudiantes de Filosofía, Química, Danza, Artes Plásticas, Derecho e Ingeniería Biológica en la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana e Instituto Tecnológico Metropolitano, del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Dedicadxs a la investigación, divulgación científica y creación e intervención artística teniendo como eje central e inspiración: la evolución orgánica, la libertad de la vida, el linaje Fungi, la micología, la etnomicología,

la conservación de la biodiversidad, los bosque nativos, las micorrizas, la biología molecular, la arqueología, la antropología biológica, los Parques Naturales Nacionales, el Chiribiquete, los Andes, la Amazonía, la poesía, el pensamiento estético, la psicología, la diversidad humana, la danza, lo ritualístico, lo mítico, la música, el performance, lo divino y los saberes ancestrales que perduran en el tiempo. Trabajamos en simbiosis ecológica para hacer de la divulgación científica una experiencia única y amena para la sociedad, que se conjuga con la memoria colectiva del presente.

Materiales y método

Se llevó a cabo una recopilación de la trayectoria del grupo "La Funga Colectiva", con el objetivo de analizar en profundidad su enfoque innovador en la divulgación micológica. Esta revisión incluyó una exposición detallada de siete de sus performances (Tabla 1), destacando cómo cada una integra elementos artísticos y científicos para comunicar conceptos micológicos complejos.

Para asegurar la precisión científica, los nombres de los hongos presentados en las performances fueron verificados utilizando el Index Fungorum. Este proceso de corroboración permitió validar la exactitud de la información divulgada.

Adicionalmente, se evaluó el impacto de esta iniciativa en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, Tabla 2). Se analizó cómo el enfoque de La Funga Colectiva contribuye a los ODS, particularmente en términos de inclusión social, igualdad de género y sostenibilidad ambiental, proporcionando una visión clara de cómo las metodologías artísticas pueden fomentar una mayor conciencia y conservación de la biodiversidad fúngica.

Tabla 1. Listas de diferentes Fungi Performance realizados en la ciudad de Medellín por el grupo de divulgación micológica La Funga Colectiva desde el 2021 al 2022.

Performance	Palabra clave	Eventos	Año
Performance-Ritual del Mono Dopado	Teoría Evolución de los homínidos mediante los hongos, Terence Makenna, cazadores recolectores, movimientos de los macrohongos	Día del Micólogo Universidad de Antioquia	2021
Deidades Cómicas del Chiribiquete	Elementales de la naturaleza, pinturas rupestres, danzas ancestrales del Amazonas, conservación de la biodiversidad, fungi-danzantes, micelio, protectores del medio ambiente, guardianes de la funga y el Chiribiquete, mandalas, esperanza en la humanidad, comunidades indígenas no contactadas, espiritualidad, poesía y ritual	V Encuentro Internacional Poetas al Viento	2022
Revelarse al Renacer	Crecimiento y morfología de hongos, agaricales, pinturas rupestres del Chiribiquete, serafines, cuerpos, identidad y género, libertad, almas, comunidades indígenas, cantos ancestrales, humanos, resurrección en la naturaleza	Congreso Internacional de diversidad y disidencia sexuales / Festival Trans "Trabar las Artes"	2022
Chamanes Guardianes de la Naturaleza	Medioambiente, cambio climático, diversidad humana, magia, decretos de conservación, manada, cardumen, magxs, brujas, hongos, paz y armonía	Encuentro de Arte Mutante Joven	2023

Funga en la Evolución de la Vida	Surgimiento de los hongos en el Precámbrico, danzas de hongos flagelados, Mar de Pebas, relación simbiótica hongo-planta, registros fósiles, micelio, fungi-danzantes, chamanismo	Festival 4F, Flora, Fauna y Funga * Día del Micólogo Universidad de Antioquia / Festival Trans Trabrar las Artes	2023
Danza de la Biología Sintética y Molecular	Científicos, laboratorio, genética, ADN, mundo microscópico, proteínas, nucleótidos, células, experimento, enzimas, ARN, ATP	Propuesta artística del grupo participante UdeA Team del concurso iGEM Design League 2023	2023
Micelio= Equilibrio=Camino hacia el origen	Hifas, ecosistemas, conexión, micorrizas, simbiosis, sustrato, orden, entropía, danzas subterráneas, ontogenia, ígneo	VI Encuentro Internacional Poetas al viento	2023

Resultados

Deidades cósmicas del Chiribiquete

En el principio de los tiempos, éramos meramente elementales, primordiales y uno con la esencia de la naturaleza. Surgimos del agua cristalina, fluyendo como ríos serpenteantes que alimentan la vida; de la tierra fértil, la cuna que nutre y sostiene toda existencia; del aire etéreo, el susurro invisible que da aliento a todos los seres; del fuego ardiente, la chispa que transforma y renueva; y del éter, el misterioso quinto elemento que teje la trama del universo.

Nuestros ancestros se alzaron como cerros tutelares, vigías y protectores no solo en Colombia, sino en cada rincón del mundo. Estos colosos de piedra y tierra, testigos silentes de las eras, nos enseñan la magia ancestral que reside en cada partícula del mundo. En sus cumbres y laderas, la sabiduría antigua se encuentra y se perpetúa.

En la quietud de la selva, cuando el velo entre mundos se adelgaza, entramos en el vasto cosmos. Nos convertimos en fungi danzantes, celebrando la diversidad de culturas étnicas y abrazando la riqueza de la comunidad LGBTIQ+. Bailamos con una energía que emana de nuestras raíces y se eleva hacia las estrellas, fusionando la danza interna de nuestras almas con los movimientos de la naturaleza.

La Magia del Cosmos y la Danza de los Hongos En la quietud de la noche, cuando el velo entre mundos se adelgaza, entramos en el vasto cosmos. La Danza de la Vida: Iconografía de la Existencia Nuestras danzas se entrelazan con las pinturas rupestres del Chiribiquete, cada movimiento es una invocación a los espíritus del jaguar, el delfín rosado y el cocodrilo. Imitamos la gracia y fortaleza de estos seres, venerados por las culturas ancestrales. Bailamos con los árboles, las flores y los hongos, celebrando la interconexión de toda vida en un ballet de armonía y equilibrio. Mandas de Armonía y Equilibrio En nuestra danza, mandamos mandas, ofrendas de intención y energía, buscando restaurar y mantener la armonía y el equilibrio que el mundo tanto necesita. Con cada giro y paso, tejemos un manto de esperanza y sanación, inspirando a todos a reconocer y honrar la sacralidad de la vida en todas sus formas.

Revelarse al renacer

En este performance danzamos en el Congreso de Disidencia Sexual y de Género, llevamos a escena cuestiones de género como que los hongos son diversos y todos somos energía, danzamos como primordios de Amanitas, con velos que hacen referencia a la ontogenia ezquizohimial única en este grupo de hongos. De igual forma ponemos un video mapping de las pinturas rupestres del Parque Nacional Chiribiquete, relacionando la ancestralidad de las danzas que se encuentran plasmadas en los escarpes del parque, recordando que la danza y el ritual ha estado conectado con los hongos desde el principio.

Tabla 2. Contribución de La Funga Colectiva a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU, a través de sus actividades centradas en la micología, la biodiversidad, la inclusión social y cultural.

ODS	Descripción
1. Fin de la pobreza	La Funga Colectiva promueve la inclusión social y la diversidad a través de sus performances, integrando a comunidades invisibilizadas, fomentando un sentido de pertenencia y empoderamiento. Además, al trabajar con estudiantes y comunidades locales, se contribuye al fortalecimiento del tejido social, creando oportunidades económicas a través del arte y la educación ambiental.
2. Hambre cero	La Funga Colectiva desde sus acciones con alto impacto en las construcciones sociales sobre los hongos, contribuye en la educación de los hongos comestibles y su papel en la seguridad alimentaria. De esta forma, se promueve el conocimiento sobre la recolección segura y sostenible de hongos silvestres, visionando impactos positivos en la diversificación de la dieta y el acceso a alimentos nutritivos.
3. Salud y bienestar	La Funga Colectiva educa sobre los beneficios medicinales de los hongos y sus aplicaciones biomédicas, destacando su potencial en el tratamiento de diversas enfermedades. Sus acciones performáticas informan sobre la micología e inspiran un estilo de vida saludable y sostenible, promoviendo el bienestar físico y mental a través de la conexión con la naturaleza y la biodiversidad.
4. Educación de calidad	La Funga Colectiva se dedica a promover una educación inclusiva y equitativa sobre micología, ecología y biodiversidad a través del arte y el performance. Sus actividades no solo hacen accesible el conocimiento científico de manera lúdica y creativa, sino que también fomentan la apreciación por la naturaleza y la conservación ambiental entre estudiantes y el público general. Al colaborar con instituciones educativas y eventos culturales, contribuyen al desarrollo de habilidades críticas y a la formación de una ciudadanía global informada.
5. Igualdad de género	La Funga Colectiva celebra la diversidad de género y orientación sexual en sus performances, participando activamente en eventos que promueven la igualdad y la inclusión, como el "Yo Marcho Trans" y el "Congreso Internacional de Disidencias Sexuales y de Género". A través de sus obras, no solo visibilizan las diversas identidades de género, sino que también desafían estereotipos y promueven un espacio seguro y acogedor para la expresión artística y científica. Su compromiso con la igualdad de género se refleja en la representación diversa y la inclusión de perspectivas múltiples en todas sus iniciativas.

8. Trabajo decente y crecimiento económico	La Funga Colectiva, a través de proyectos y convocatorias a artistas, está realizando una labor de crecimiento económico, a partir del activismo medioambiental realizado, permitiendo una vida digna mientras que se sensibiliza sobre el reino Fungi.
10. Reducción de las desigualdades	Gracias a la elaboración de material artístico con enfoque educativo sobre biodiversidad y micología, donde se recibe remuneración económica tras la ejecución de proyectos y/o convocatorias, La Funga Colectiva permite a las personas que socialmente son minoría (mujeres, población LGTBQ+, negritudes y personas neuro divergentes) construir nuevas formas de habitar la ciudad.
12. Producción y consumo responsables	La Funga Colectiva promueve la conservación de la biodiversidad fúngica y el uso sostenible de los recursos naturales a través de sus performances y actividades educativas. Fomentan prácticas responsables de recolección de hongos y destacan la importancia de conservar los ecosistemas que sustentan la vida fúngica. Además, al utilizar materiales reciclados y colaborar con comunidades locales en la producción de sus obras, ejemplifican principios de consumo consciente y sostenible.
13. Acción por el clima	La Funga Colectiva aborda el cambio climático a través de sus performances que destacan la relación entre los hongos y la salud del medio ambiente. Al enfatizar el papel de los hongos como bioindicadores de la salud del ecosistema y su capacidad para mitigar los impactos del cambio climático, educan y sensibilizan al público sobre la urgencia de la acción climática. Además, promueven prácticas sostenibles y resaltan la importancia de conservar los hábitats naturales para mantener la estabilidad climática.
14. Vida submarina	Gracias a la divulgación científica y artística de los hongos acuáticos, manglares y ecosistemas marinos, se visibiliza y transforma imaginarios sociales, donde se procura el cuidado y la conservación de entornos submarinos.
15. Vida de ecosistemas terrestres	La Funga Colectiva se dedica a la conservación de los ecosistemas terrestres, a partir de performances que exploran la relación simbiótica entre los hongos y otros organismos. Al resaltar la importancia de los hongos como descomponedores y su papel crucial en la ciclación de nutrientes, promueven la biodiversidad y la salud de los suelos. Además, al colaborar con parques naturales y comunidades locales, trabajan para proteger y restaurar hábitats naturales, contribuyendo así a la preservación de la vida silvestre y la sostenibilidad ambiental.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Los grupos artísticos como La Funga Colectiva, permiten dismantelar convenciones sociales como lo es el cisheteropatriarcado, el primer lugar seguro ha de ser nuestra corporalidad, luego la grupalidad que ha de permitir gracias a la potencia del arte, incidir en los discursos dominantes que ejercen violencia en la cotidianidad, empoderando así a las personas y promoviendo participación ciudadana en escenarios que han sido y son contextos de violencia.

Funga en la evolución de la vida

Comienza nuestro performance con el big bang y el origen de la vida en este planeta tierra. Danzamos como estrellas y asteroides en constante entropía, que al juntarse explotan, pero su energía hace que de cierta forma deben unirse de nuevo como las proteínas que dieron origen a la vida hace 4500 millones de años. Posterior a esto suena en la pista la palabra Precámbrico repetida con diferentes tonos, velocidades y ritmos, para dar a entender que allí surgen los primeros hongos en la tierra, danzamos como organismos flagelados, nadando en el mar pevas, dando vida con la corporalidad a los primeros seres que existieron en el planeta, nos inspiramos con la especie (Fig. 1c, 1h).

Performance-Ritual Teoría del Mono Dopado

Mediante nuestro movimiento narramos explícitamente estructuras fúngicas como los frugobasidios del género *Auricularia*, la ontogenia de hongos como *Clathrus archeri* (Fig. 1a), el surgimiento de la vida a través de la degradación del sustrato, formas de crecimiento como anillos de hadas, los duendes que protegen la naturaleza, los canastos como elemento ancestral y símbolo multicultural de la recolección de setas en campo- En conexión con el aire, fuego, agua y tierra, danzamos con nuestro espíritu, viajando por planos akáshicos a través de nuestro movimiento para expresar la historia evolutiva de nuestra especie, *Homo sapiens* y su relación ritualística con la funga en diferentes culturas alrededor del mundo, reminiscencia ancestral que habita en la sagrada espiral de nuestro genoma (Fig. 1d).

Micelio = Equilibrio=Camino hacia el origen

En este performance existe la conexión y la red antes que la visión, ya que todos los agentes participantes se encuentran de alguna manera interrelacionados sin ni siquiera existir un contacto propiamente físico. Al descubrir la venda, para así caer presuntamente la ilusión de la no visión, se generan también distancias, y con esto un centro, así como también diferentes maneras de llegar al este para entretenerse con una supuesta otredad, misma que al darse cuenta de una materialidad que le es propia, recurre a entremezclar a través de redes aleatorias que parecieran no tener un origen ni un final pero que en la misma medida en la que ocurren van generando nuevas sinapsis (Fig. 1e).

Chamanes guardianes de la naturaleza

Expresión artística que explora el medio ambiente y el cambio climático resaltando la riqueza de la diversidad humana y la belleza de la naturaleza. La charla se centra en las directivas de conservación, utilizando la figura del hongo como símbolo de conexión y renovación.

La fuerza del colectivo se materializa en la forma en que una manada y un banco se mueven al unísono. Los artistas, vestidos como magos, evocan una sensación de paz y armonía con la tierra. Este gesto simbólico enfatiza la importancia de los esfuerzos colectivos para preservar nuestro medioambiente y crear un futuro mejor.

La actuación de la funga colectiva no solo celebra la biodiversidad sino que también motiva al público a comprometerse con la conservación y la acción climática, enfatizando el vínculo esencial entre todos los seres vivos (Fig. 1f).

Funga en la biología sintética y molecular

La nueva era es biotecnológica, la sociedad antropocentrista y centralizada ha de trascender con entendimientos naturalistas que nos lleven a vivir simbióticamente. La biología sintética es una propuesta latente para cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno ambiental. Como divulgadores científicos, quisimos que nuestros espectadores viajaran al mundo biológico molecular; el trabajo de las células que es la vida misma y que muchas personas desconocen. La información genética, proteica, fundamental para el desarrollo de la biología sintética, fue representada en nuestro performance con movimientos como los de las kinesinas. Utilizamos pelotas de distintos tamaños, tiras de telas para simular

moléculas y microfibrillas respectivamente, nuestro público fue envuelto en una historia de científicos de laboratorio que experimentan para construir un ser vivo con lo mejor de cada especie (Fig. 1g).

Figura 1. Hongos insignia del grupo y algunas experiencias performáticas de la Funga Colectiva, a. *Clathrus archeri*, b. *Aseroe rubra*, c y h. Funga en la evolución de la vida de la vida, d. Performance-Ritual Teoría del Mono Dopado, e. Micelio= Equilibrio=Camino hacia el origen, f. Chamanes guardianes de la naturaleza, g. Funga en la biología sintética y molecular.

Discusión

El análisis de la divulgación micológica a través de la danza y el performance, como lo realiza La Funga Colectiva, revela una innovadora y efectiva metodología para acercar la ciencia a la sociedad. La integración de elementos artísticos y científicos en sus performances no sólo capta la atención del público, sino que también facilita una comprensión más profunda y emocional del mundo fúngico. Esto es especialmente relevante en contextos donde la micofobia y la falta de legislación ambiental sobre hongos prevalecen, como en muchos países megadiversos.

Uno de los hallazgos más significativos es cómo la danza puede simbolizar y comunicar complejas teorías micológicas y ecológicas. Performances como "Teoría del Mono Dopado" y "Funga en la Biología Sintética y Molecular" demuestran que es posible representar visual y kinestésicamente conceptos que tradicionalmente se entienden solo en un marco académico. La capacidad de los performances para inspirar y educar simultáneamente a diversas audiencias resalta la importancia de las metodologías transdisciplinarias.

Sin embargo, se debe considerar la necesidad de una mayor investigación para medir el impacto de estos métodos en el cambio de percepción y conocimiento del público sobre los hongos. La carencia de estudios longitudinales que evalúen cómo estas experiencias artísticas influyen en el comportamiento y la comprensión del público sobre la funga es una limitación que se debe abordar en futuras investigaciones, no obstante Cabe resaltar que a mayor sustentación científica el mensaje será cada vez más claro y contundente respecto a teorías micológicas, movimientos fúngicos, diversidad y evolución

La incorporación de la danza y el performance en la divulgación micológica, como lo demuestra La Funga Colectiva, se presenta como una estrategia altamente efectiva y prometedora para enriquecer la visibilidad y comprensión de los hongos en la sociedad. Este enfoque innovador no solo facilita una mayor apreciación de la biodiversidad fúngica, sino que también establece un vínculo emocional y cultural con el público, contribuyendo significativamente a la conservación de estos organismos cruciales.

La fusión de elementos artísticos y científicos en las performances permite traducir conceptos micológicos complejos en experiencias visuales y kinestésicas accesibles. Esta metodología no solo atrae la atención de una audiencia diversa, sino que también promueve una comprensión más profunda y matizada de la ciencia fúngica, superando las limitaciones de los enfoques tradicionales.

Para potenciar aún más estos impactos positivos, es fundamental que se lleve a cabo una investigación adicional que evalúe de manera longitudinal cómo estas experiencias artísticas influyen en el cambio de percepción y el conocimiento del público sobre los hongos. La implementación de estudios sistemáticos y rigurosos proporcionará una base sólida para medir la efectividad de estas metodologías y guiar futuras iniciativas.

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el enfoque de La Funga Colectiva respalda la inclusión social, promueve la igualdad de género y contribuye a la sostenibilidad ambiental. Para maximizar estos beneficios, se requiere un apoyo institucional robusto en forma de financiación, alianzas estratégicas y políticas inclusivas. Con estos recursos, se podrá ampliar el alcance y la eficacia de estas innovadoras estrategias de divulgación, asegurando así una mayor integración de la ciencia fúngica en la conciencia y la cultura global.

Agradecimientos

A todos los integrantes y colaboradores del grupo “La Funga Colectiva” por su disposición y entrega a la hora de escribir el manuscrito, principalmente a los profesionales de la danza Fabio Arroyave, la antropóloga y bióloga Saán Florez-Correa, a la socióloga Marcela Delgadillo, a la profesional en salud Mariana Silva Serna, a la filósofa Roxana López López, a la ingeniería cósmica Pilar Cristina, a los músicos Roxana Libertad y Tignar projet, a la artista multidisciplinaria Camila Valencia, a los integrantes del grupo de investigación de Taxonomía y Ecología de Hongos de la Universidad de Antioquia (TEHO), principalmente a Nataly Gomez Montoya y Ana Esperanza Franco-Molano; por último al antropólogo Carlos Cataño-Uribe por inspirar futuras generaciones de científicos al estudio de los misterios del PNNCh.

Referencias

- Kuhar F, Furci G, Drechsler-Santos ER, Pfister DH. 2018. Delimitation of Funga as a valid term for the diversity of fungal communities: the Fauna, Flora & Funga proposal (FF&F). *IMA Fungus* 9(2): A71-A74.
- Lozano-Sánchez FS. 2021. Epidemias por ergotismo o fuego de San Antonio. Historia, ciencia y arte. *Revista de Medicina y Cine* 16(e): 207-236.
- Marroquin-Franco R. 2024. Interpretaciones etnomicológicas en el arte rupestre del Parque Nacional Natural Chiribiquete, Colombia: Evidencias de la misteriosa danza relacionada con Hongos Enteógenos posiblemente más antigua de la historia. *Ethnoscientia-Brazilian Journal of Ethnobiology and Ethnoecology* 9(1): 1-11.
- Marroquin-Franco R, Flores Correa SF. 2024. Representaciones fungiformes del género *Amanita* (Amanitaceae, Agaricales) en evidencias arqueológicas de las culturas muisca y san agustín de Colombia. *Etnobiología* 22(2): 3-19.
- Simijaca D, Mueller G, Vasco-Palacios AM. 2022. Fungal conservation in Colombia. *Catalogue of Fungi of Colombia* Kew: Royal Botanical Gardens. 500 p.
- Tsing A. 2013. Dancing the mushroom forest. *PAN Nature*. 10: 6-14.
- Villalobos S, Mengual M, Henao-Mejía, LG. 2017. Uso de los hongos *Podaxis pistillaris*, *Inonotus rickii* y *Phellorinia herculeana* (Basidiomycetes) por la Etnia Wayuu en la Alta Guajira Colombiana. *Etnobiología* 15(1): 64-73.
- Velandia C, Galindo L, Mateus K. 2008. Micolatría en la iconografía prehispánica de América del Sur. *IJSA*. (3): 6-13.